

“YASHIL IQTISODIYOT”NING O‘ZBEKISTONDAGI IJTIMOYIY-IQTISODIY TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI

Qodirov Bahodir Tursunovich

Andijon Iqtisodiyot va Qurilish Instituti

“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar: kafedra si o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6683905>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

o‘shish chegaralari, Osiyo va Tinch okeani uchun iqtisodiy va ijtimoiy komissiya (ESCAP), Tobin solig‘i, resurslar etishmasligi, energiya tejovchi texnologiyalar, resurslarni tejovchi texnologiyalar, chiqindilarni yo‘q qilish, muqobil energiya.

ABSTRACT

Maqolada “jigarrang” iqtisodiyotdan “yashil”ga o‘tishning jahon tajribasi va O‘zbekistonning “yashil” iqtisodiyotga o‘tish xususiyatlari, uning iqtisodiy va ekologik foydalari muhokama qilinadi.

“Yashil iqtisodiyot” tushunchasi hayotimizga nisbatan yaqinda kirib keldi. Ammo hozir uning tarafdorlari va izdoshlari juda ko‘p. Ming yillar davomida insoniyat tabiatga iste‘molchiga yo‘naltirilgan bo‘lib, uning boyluklarini vahshiyona yo‘q qiladi. Tabiiy resurslarni o‘ylamasdan, cheksiz iste‘mol qilish 21-asr boshlariga kelib dunyo ekologik falokat yoqasida bo‘lishiga olib keldi. Uglevodorodlarga asoslangan sanoat jamiyati davrida paydo bo‘lgan mavjud texnologiyalar resurs va energiya talab qiladi. Ko‘p miqdordagi ishlab chiqarish chiqindilari allaqachon Yer iqlimining o‘zgarishiga olib keldi.

Mutaxassislarning fikrlariga ko‘ra, er yuzida sodir bo‘layotgan tabiiy jarayonlarning buzilishini 90 foizi inson faoliyati bilan bog‘liq ekanligi, inson bilan tabiat muloqoti paytida inson o‘z ehtiyojini qondiribgina qolmay, balki ochko‘zligini ham o‘ylab, tabiatning o‘z biologik ehtiyoji borligini unutib qo‘yishi oqibatida ekologik inqirozlar ro‘y bera boshladi. Ekologik xato, ekologik tanglik, ekologik savodsizlik tabiat muvozanatini buzib yubormoqda, tabiat o‘zini-o‘zi takror ishlab chiqarish xususiyatini yo‘qotib bormoqda. Bundan yarim asr muqaddam “Rim klubi” atrofida uyushgan olimlar tomonidan chop etilgan “Taraqqiyot chegarasi” deb nomlangan mashhur ma‘ruzada sayyoramiz iqtisodiy

rivojiga xavf solayotgan energetik va xom ashyo zaxiralarining tugab borayotganligi haqida so'z yuritilgan edi. Hozirgi vaqtga kelib insoniyat hayotiga jiddiy xavf solayotgan tabiat va atrof-muhit holatining keskin yomonlashib ketishi, biosferaga texnogen ta'sirning kuchayishi, ko'plab bioxilma-xillik, jonivorlarning yo'qolib ketishi, o'rmonlarning kesilib ketishi oqibatida sayyoramiz genofondida tuzatib bo'lmas o'zgarishlar ro'y berayotgani to'g'risida so'z bormoqda. Hozirgi iqtisodiy munosabatlar tizimida ekologik omilga katta e'tibor qaratilgan bo'lib, ishlab chiqarish omillari qatoriga tabiiy resurslarni qo'shilishi maqsadga muvofiq deb qaralmoqda.

Mamlakatimizda "yashil iqtisodiyot" asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019 yil 4 oktyabrda tasdiqlangan "2019–2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" muhim dasturiy amal hisoblanadi. "yashil iqtisodiyot"ga o'tishning muhim vazifalari qatoriga iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslarni oqilona iste'mol qilish kiradi. Ushbu belgilangan maqsadli indikatorlarga texnologiyalarni modernizatsiya qilish va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali erishiladi. 2030 yilgacha bo'lgan davrda strategiyani amalga oshirish jarayonida yalpi ichki mahsulot birligiga issiqxona gazlarining solishtirma chiqindilari 2010 yil darajasidan o'n foizga kamayadi, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining yuz foizga qadar zamonaviy, arzon va ishonchli elektr ta'minotidan foydalanish ta'minlanadi. Ekologik jihatdan yaxshilangan motorli yoqilg'i va avtomobil ishlab chiqarish

hamda ulardan foydalanish kengaytiriladi, elektr transporti rivojlanadi.

Tugaydigan tabiiy resurslarni o'ylamay iste'mol qilish chuchuk suv tanqisligi, tuproqlarning emirilishi va degradatsiyasi, ozon qatlamining buzilishi insoniyat uchun odatiy holga aylanib borayotganiga olib keldi. Iste'mol jamiyati millionlab tonna axlatlarni ishlab chiqaradi, ularni utilizatsiya qilish har doimgidan kattaroq maydonlarni talab qiladi. Yer aholisining ko'payishi bu muammolarning barchasi bir necha bor kuchayishiga tahdid soladi.

MAQSAD VA VAZIFALAR

20-asrning o'rtalariga kelib muqobil energiya manbalarini yaratish, energiya va resurslarni tejoychi texnologiyalarni yaratish, yangi iqtisodiy model yaratish zarurligi ma'lum bo'ldi. "Yashil iqtisodiyot" tarixi 1972-yilda J.Kennedi hukumati maslahatchisi J.Tobin taklifi bilan daromadning 0,10,25% miqdorida chegirmalar ko'rinishidagi maxsus ozod qilish bilan boshlangan deb hisoblanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarga yordam berish uchun moliyaviy operatsiyalardan va transchegaraviy valyuta chayqovchiligiga parallel cheklovlar I. Bu taklif iqtisod fani tarixiga Tobin solig'i sifatida kirdi, biroq atigi qirq yil o'tib, 2013 yilda Yevropa hamjamiyati Frantsiya va Germaniya taklifi bilan moliyaviy operatsiyalarga soliq sifatida Tobin solig'ini kiritdi². Bu soliq to'g'ridan-to'g'ri "yashil iqtisodiyot" bilan bog'liq emas, lekin u jahon moliya sektorini tartibga soluvchi va ijtimoiy yo'nalishga ega bo'lgan, qarz inqirozidan qochadigan nmd yaratish imkonini beradi. Insoniyatga nafaqat mavjud iqtisodiyot modeli insoniyat uchun xavf tug'dirayotganini anglab yetibgina qolmay, balki ekologik va iqtisodiy inqirozning oldini olish uchun aniq

choralar ko'rishga kirishishi uchun ham qirq yil kerak bo'ldi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining ekologik muammolar bo'yicha birinchi xalqaro konferentsiyasi 1972 yilda Stokgolmda bo'lib o'tdi, unda iqtisodiy rivojlanish va atrof-muhit muammolari o'rtasidagi munosabatlar muhokama qilindi. Qirq yil davomida atrof-muhit muammolari xalqaro miqyosda muhokama qilindi va faqat XXI asrning birinchi o'n yilligida iqtisodiyotning mavjud modeli o'sish chegaralariga ega ekanligi ayon bo'ldi. 1971 yilda Jey Forrester o'zining "Jahon dinamikasi" kitobida jigarrang iqtisodiyot modelini tahlil qildi va iqtisodiy modelni o'zgartirmasa, insoniyat yaqin o'n yilliklarda duch keladigan muammolarni asoslab berdi. "Aholining o'sishi sanoatlashtirishning o'sishiga, oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojning ortishiga va aholining o'sib borayotgan hudud bo'ylab tarqalishiga olib keladi.

Ammo oziq-ovqat, sanoat tovarlari va ish'ol qilingan hududlarni ishlab chiqarishning o'sishi nafaqat uni saqlab qolishga yordam beradi, balki aholi sonining ko'payishiga hamroh bo'ladi. Aholining o'sishi sanoatlashtirish va ifloslanish bilan birga davriy jarayonlar natijasi bo'lib, bunda har bir tarmoq boshqa tarmoqlarning o'sishiga hissa qo'shadi va ular hisobidan ularning rivojlanishini ta'minlaydi. Ammo vaqt o'tishi bilan o'sish to'qnash keladi. Tabiat tomonidan qo'yilgan chegaralar. Tuproq va tabiiy resurslar tugaydi va Yer biosferasining ifloslanishni parchalash qobiliyati cheksiz emas. o'sish tushunchasi va tabiiy cheklovlar o'rtasidagi ziddiyatni bir necha jihatdan hal qilish mumkin. Inson, agar u tushunsa. Bu etarlicha yaxshi va oqilona harakat qilsa, jahon tizimini

barqarorlashtirishga olib keladigan rivojlanish traektoriyasini tanlashi mumkin. Va vazifa dinamik o'sishdan dunyo muvozanati holatiga o'tishning mumkin bo'lgan variantlaridan eng yaxshisini tanlashdir"3.

Biz tabiiy resurslarni vazifalarini atroflicha ko'rib chiqamiz.

A) tabiiy resurslar, bu tabiat kuchlari maqsadga qarab iste'mol buyumlari sifatida ichimlik suvi, xom ashyo, yoqili, hayvonot olami va boshqalar bo'lishi mumkin. Resurslar tabiatni kuchi, badani, inson ehtiyojlarini qondiradi.

B) tabiiy-shart-sharoitlar, bular ishlab chiqarish jarayonida ishlatilmasa-da, xodimlar hayotiga ta'sir o'tkazadi (ob-havo, suv ta'minoti va b.). Ularni sog'ligini mustahkamlaydi, ehtiyojlarini qondiradi.

Tabiiy kapital bu tabiiy resurslar jamlanmasi hisoblanib quyidagi ko'rinishlarga bo'linadi:

- Tiklanmaydigan, yo'qolib ketadigan (neft, gaz) qazilma yoqilg'ilar, metallar va b.

- Tiklanuvchi, yo'qolib ketuvchi resurslar, bu – baliq va uning zaxiralari, suv jonivorlari, suv resurslari va boshqalar.

- Tiklanuvchi va yo'qolib ketmaydigan resurslar – bular shamol energiyasi, suv to'lqinlari. Shunday qilib, tabiiy kapital bir nechta vazifalarni bajaradi, energiya manbai, oziq-ovqat va zarur materiallar, turli xil chiqindilarini qayta ishlash, iqlim o'zgarishini boshqarish, suv resurslarining va nihoyat insonlar dam olish makonlari bo'lib xizmat qiladi.

Akademik M.YA.Lemeshev ta'kidlashicha jamiyat, iqtisodiyot va tabiat (atrof-muhit) bir butun organizm, bularni bir-biridan ajratib yuborish, ularni inkor qilish inqirozlarga olib keladi. Mutaxassis, ekolog

olim G.V.Stadnitskiy fikricha jamiyatda ekologik-iqtisodiy tizim yaratish lozim. Ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish, ekologik toza ichimlik suv resurslarini boshqarish, suvga bo'lgan aholi ehtiyojlarini qondirish ushbu tizimni vazifasi hisoblanadi. Bmtning bashorati bo'yicha 2030 yilga borganda 40 ta davlatda 2 mlrd odam ichimlik suvi etishmasligidan qiynaladi, 884 mln odamlar toza ichimlik suviga muhtojlikda yashaydilar. Shu vaziyatni hisobga olib biz tabiiy resurslarni vazifalarini atroflicha qurib chiqamiz.

a) Tabiiy resurslar bu tabiat kuchlari bo'lib maqsadga qarab istemol buyumlari, ichimlik suvi, xom-ashyo, yoqilg'i, hayvonat olami va boshqalar bo'lishi mumkin. Resurslar tabiatni kuchi, badani, inson ehtiyojlarini qondiradi.

b) Tabiiy shart-sharoitlar, bular ishlab chiqarish jarayonida ishlatilmasada xodimlar hayotiga ta'sir o'tkazadi (ob-havo, suv ta'minoti va boshqalar)

Tabiiy kapital bu tabiiy resurslar jamlamasi hisoblanib quyidagi ko'rinishlarga bo'linadi.

- Tiklanmaydigan, yo'qolib ketadigan (neft, gaz) qazilma yoqilg'ilar, metallar va boshqalar.

- Tiklanuvchi, yo'qolib ketuvchi resurslar, bu – baliq, suv jonzotlari va uning zaxiralari, suv resurslari.

- Tiklanuvch va yo'qolib ketmaydigan resurslar bular shamol energiyasi, suv to'lqinlari, shunday qilib, taabiiy kapital birnechta vazifalarni bajaradi energiya manbai, oziq-ovqat va zarur materiallar, turli hil chiqindilar, iqlim o'zgarishini boshqarish va insonlarning dam olish makonlari ta'minlaydi. Bir so'z bilan aytganda tabiiy kapital hayot manbai moddiy ne'matlarning takror ishlab

chiqarish asosi. Tabiiy kapital asosida bitmas tugamas oziq ovqat mahsulotlari, ichimlik suv resurslari, turli hil materiallar, paxta, jun, sherst, xilma-xil o'simliklar, dori-darmonlar, minerallar, organik materiallar yaratiladi.

RALF FUKS

"Yashil inqilob" kitobida atrof-muhitga zarar etkazmasdan iqtisodiy o'sish" insoniyatni yangi, energiya va resurslarni tejovchi texnologiyalarga o'tishga chorlaydi. "Hozirgacha inson va tabiatning o'zaro ta'siri tabiatning iste'moliga aylangan: inson dunyosi qanchalik boy va kuchliroq bo'lsa. Bo'lsa, tabiat shunchalik qashshoqlashdi. Sanoat mamlakatlarining ishlab chiqarish kapitali jadal sur'atlar, ekologik tizimlar, ularsiz insoniyat sivilizatsiyasining mavjudligi mumkin emas, o'lim xavfi ostida edi.

Hozirgi vaqtlarda biogaz qurilmalaridan uylarni gaz va elektr energiyasi bilan ta'minlashda foydalanilmoqda. Yana chorvachilik mahalliy o'g'itlari asosida ham tabiiy biogaz hosil qilish mumkin. Fermer xo'jaliklarida tabiiy biogazdan foydalanishni (elektr va isitish tizimida) yo'lga qo'yilmoqda (Qashqadaryo, Namangan, Andijon viloyatlarida) qayta tashkillanuvchi energiya manbalarida-organik chiqindilar (chorvachilik, parandachilikda hayvonlar chiqindilari, maishiy chiqindilar, qishloq va o'rmon xo'jaliklari o'simlik qoldiqlaridan olinadigan energiya, daryolar, suv omborlari va irigatsiya kanallarining gidroenergetika salohiyati, quyosh, shamol energiyasi, suvning ko'tarilishi va okean to'lqinlari energiyasi, geotermal energiya, energiyaning muqobil to'rlarida o'z ifodasini topgan.

Mantiqiy jixatdan olib qaralganda, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulardan,

keng ko'lamda foydalanish, birinchi navbatda ekologik inqirozlarni oldini olish bilan, aholining energiyaga bo'gan extiyojlarini qondirilishi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Ammo qayta tiklanuvchi energiya resurslaridan foydalanish bilan bog'liq moliyaviy xarajatlar bu turdagi energiyani ishlab chiqarish uchun bajarilishi lozim bo'lgan shartlar ushbu qayta tiklanuvchi manbalarga bo'lgan extiyojni ikkinchi darajaga o'tib qolishiga sabab bo'lmoqda. Shuni ham ta'kidlash lozimki yaqin kelajakda qayta tiklanuvchi energiyani ishlab chiqarish imkoniyatlari cheklanganicha qolaveradi.

«Tabiiy kapital» yo'qotishlari moddiy boyliklarning o'sishiga mutanosib ravishda ortadi. Biz bifurkatsiya nuqtasida turibmiz: yo barqaror ishlab chiqarish usuli sari "katta sakrash"ni amalga oshirishimiz mumkin, yoki dunyo jiddiy inqirozlarga duch keladi. Bugungi kun tartibida tabiatning ishlab chiqaruvchi kuchlariga zid emas, balki ular bilan ishlaydigan iqtisodiyotga o'tish masalasi turibdi. Tabiat haqidagi oldingi g'oyalarimiz o'ta samarali ishlatilishi kerak bo'lgan tabiiy resurslarning taqchilligi haqida fikr yuritish bilan chegaralangan edi.

Biologik evolyutsiya va texnologiyaning samarali sintezi bilan ajralib turadigan yashil iqtisodiyotning konturlari paydo bo'lmoqda. Atrof-muhit siyosatining boshida turgan olimlar xavf ostida bo'lgan narsalarni tushunish uchun atamalarni taklif qilishdi: integratsiyalashgan texnologiyalar (Ernst Bloch), bio-kibernetika (Frederik Fester), samaradorlik inqilobi (Ernst Ulrich fon Weizsacker), tabiiy kapitalizm (tabiiy kapitalizm, Emori). Va Hunter Lovisy, Pol Xokken). Ularning barchasi statik emas, balki dinamik jamiyatni, mavjud "tabiiy

tartib" ga itoatkor moslashishni emas, balki tabiat bilan birga o'sishni anglatadi "4 .

Yashil texnologiyalarni joriy etish bo'yicha birinchi qadamlar XX asr o'rtalarida insoniyat tomonidan qo'yilgan. 1970-yillardan boshlab sanoati rivojlangan mamlakatlarda atrof-muhitni yaxshilashda sezilarli yutuqlarga erishildi. Barcha turdagi zararli moddalar darajasi keskin pasaydi, daryolar va o'rmonlar "dam oldi", shahar tutuni tarqaldi 141. Yashil texnologiyalarni joriy etish Germaniyaga so'nggi 30 yil ichida CO2 chiqindilarini 25% ga kamaytirish imkonini berdi.

NATIJALAR

Osiyo va Tinch okeani uchun iqtisodiy va ijtimoiy komissiya (ESCAP) yashil iqtisodiyot kontseptsiyasini ilgari surishda katta rol o'ynadi. Ushbu tashkilot a'zolari: Armaniston, Ozarbayjon, Gruziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, o'zbekiston va Turkmaniston. 2005 yilda ESCAP tashabbusi bilan yashil rivojlanish strategiyasi qabul qilindi, u to'rtta ustuvor yo'nalishni o'z ichiga oladi: oqilona ishlab chiqarish va iste'mol modellari; bog'dorchilik "korxonalar va bozorlar; barqaror infratuzilma va yashil soliq va byudjet islohoti. Keyinchalik yana ikkita yo'nalish qo'shildi - tabiiy kapitalga investitsiyalar va ekologik samaradorlik ko'rsatkichlari.

Insoniyat nafaqat ishlab chiqarishda, balki uy-joy kommunal xo'jaligida ham energiya tejovchi texnologiyalarga o'tishdan oldin ancha yo'l bosib o'tdi. Energiyani tejovchi texnologiyalarga asoslangan birinchi uy Germaniyada 1991 yilda Darmshtadtda qurilgan. Ushbu uyni isitish narxi yiliga 1 m2 maydon uchun 1 litr suyuq yoqilg'ini tashkil etdi. Bunday uyda isitish uyda yashovchi odamlar, maishiy texnika va quyosh panellari tomonidan ishlab

chiqarilgan issiqlik tufayli tashkil etiladi. Ushbu texnologiya g'arbiy Evropada keng qo'llaniladi. Daniya, Chexiya va Finlyandiyada olti mingdan ortiq passiv uylar deb ataladigan butun ekologik qishloqlar qurilgan.

Muqobil energiya tushunchasining fanga kirib kelishi tarixda uzoqqa borib taqaladi, qadimda neft, gaz kashf etilmagan vaqtlarda ham odamlar quyosh nuridan suv isitish, mevalarni quritish ishlarida foydalanib kelishgan. Keyinroq neft, gaz, ko'mir zaxiralarining ma'lum bo'lishi, ularning bir davrdan so'ng tugashini insonlar tushunib, energiya ishlab chiqarishning muqobil yo'llarini qidira boshlaganlar. Shu bilan birga yoqilg'ildan chiqayotgan xidsiz rangsiz mlrdlab tonna CO₂ azon qatlamini emirilishiga sabab bo'lmoqda. Dunyoda birinchilardan bo'lib muqobil energiyadan yaponiya, Germaniya va boshqa davlatlar foydalana boshladi. Quyosh foto stansiyalari o'sha davrda juda qimmat bo'lib, ananaviy energiyaning narxi past, arzon bo'lgan. Hozirga kelib dunyo aholisi 8 mlrdga yaqinlashib bormoqda, bu esa yoqilg'iga bo'lgan extiyojni oshib, yoqilg'i narxining keskin ko'tarilishiga hamda ekologik muvozanatni keskin buzilishiga, atrof muxitni ifloslanishiga sabab bo'lmoqda.

Quyosh energiyasidan biz faqat elektr energiyasi orqali ovqat non pishirishda, suv isitishda, chuchuk suv olishda, mevalarni quritishda foydalanamiz. Germaniya atom elektr stansiyalaridan foydalanishdan voz kechmoqda, ko'mir konlarini yopmoqda (yiliga 10 mlrd tonna ko'mir ishlab chiqarar edi). So'ngi yillarda iqtisodiyot jadal rivojlanayotgan Xitoy, Xindiston, Vetnam, EI, AQSH davlatlarida biogazda foydalanish texnologiyasi yaxshi yo'lga qo'yildi.

Chorvachilikda, parandachilikda, o'simlik chiqindilarni qayta ishlash natijasida olingan biogaz qishloq xo'jaligini rivojlantirishda ham muxim o'rin tutadi.

Qayta ishlash natijasida hosil qilingan tabiiy mineral o'g'itlar er unumdorligini oshiradi, qishloq xo'jaligida ximyaviy o'g'itlardan foydalanishni kamaytiradi. Keyingi o'n yillik ichida biogaz, bioyoqilg'i bo'yicha ko'pgina tajribalar qilindi va katta natijalarga erishildi. Ikki tonna xajimdagi chiqindi saqlaydigan biogaz qurilmasi 2 oilani, 6 oy moboynda gaz bilan ta'minlashi mumkin, buning uchun 30 million so'm sarf bo'ladi va oilalar bundan 40-50 yil foydalanadi. Bundan tashqari quyosh panellaridan olingan elektr energiyani bahosi asosan yarim o'tkazgichli kremniy bahosiga bog'liq. Mutaxassis olimlarining hisob-kitoblariga ko'ra, quyosh energiyasidan dunyo bo'yicha foydalanish 2030 yilga borib jahonda ishlab chiqarilayotgan elektr va issiqlik energiya manbalarining 30-35 foizini tashkil etadi. Quyosh foto elektrik qurilmalar (quyosh panellari) asosini quyosh batareyasi tashkil etib, u akkumulyatorlar batareyasini quyoshdan kelayotgan yorug'lik fotonlari energiyasi hisobiga zaryadlab beradi. Insoniyat yashash tarzida shamol energiyasidan foydalanishi qadim zamonlardayoq mavjud bo'lgan. Masalan shamol tegirmonlari, elkanli suv kemalari, havo sharlari yordamida havo kemalarida sayohat qilish va boshqalar. Hozirgi vaqtda kichik va katta (quvvatiga qarab) shamol energetik stansiyalar ko'rilyapti. Katta shamol energiya ishlab chiqarish stansiyalaridagi shamol generatorlarining quvvati 1-5 mbt bo'ladi, bunda shamol tezligi o'rtacha 25-35m/sekund bo'lishi etarli hisoblanadi.

Ko'pgina Evropa davlatlarining iqtisodiyoti ko'mirga bog'liq, tiklanmaydigan energiya manbalaridan foydalanish uzoqqa bormaydi va bu tiklanadigan – yashil energiya manbalariga o'tishi muqarrardir. Masalan Daniyada energiya istemolini 30 foizini shamol elektr stansiyalaridan olinadi va bu davlatda 2050 yilga borib ko'mir, gazdan voz kechilib, shamol, quyosh va bioenergiyadan foydalanishga o'tiladi.

AQSH davlati “yangi yashil kurs” ga o'tdi va 2030 yilga uglerod energiyasida voz kechadi, hozirda to'la elektro mobillarga o'tildi.

Xitoy Respublikasi elektr energiyani qayta tiklanuvchi manbalardan olib AQSH, Evropadan o'zib ketdi va quyosh batareyalar bozorida 40 foizi – quyosh energiyasi, 20 foizi shamol energiyalarini sotmoqda. Xitoy chiqindilarni 24 xilini chetga eksport qilishni taqiqlab qo'ydi. Ularni qayta ishlamoqda, mahsulot ishlab chiqarmoqda.

Germaniya elektr energiya ishlab chiqarishni 40 foizini shamol elektr stansiyalaridan oladi, atom elektr stansiyalarini yopdi ko'mir eksportini to'xtatdi.

Shvetsiya bu sohada o'ziga xos yo'l tutmoqda chiqindilarning 50 foizini qayta ishlab mahsulot tayyorlamoqda 49 foizi yoqib bioenergiya ishlab chiqarilmoqda. Buning ustida Norvegiya va Avstraliya 1-2 million tonna chiqindi sotib olmoqda. Shvetsiya ko'mir, gaz, neft va atom energiyasidan to'liq voz kechdi.

Avstraliya shamol energiyasidan 100% foydalanmoqda, shu bilan birgalikda 50% quyosh energiyasidan foydalanmoqda. Dunyoda (2019 yil) yirik kompaniyalar to'la qayta tiklanuvchi energiyaning iste'mol qilmoqdalar.

Braziliyada shakar qamishdan bezin o'rnini bosuvchi yoqilg'i olinmoqda, uning narxi ancha past. Iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy manbasi elektrenergetika resurslari hisoblanadi.

Dunyodagi “Xalqaro energetika agentligi” jahon banki mutaxassislari, BMT va olimlarining ilmiy bashoratlari bo'yicha qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ishlab chiqarish uchun notensial imkoniyatlar quyidagicha belgilamoqda.

- Quyosh energiyasi 2500 mlrd tonna shartli yoqilg'i.

- shamoldan olinadigan energiya 27 mlrd tonna shartli yoqilg'i.

- Biomassadan olinadigan energiya 11 mlrd tonna shartli yoqilg'i.

- Kichik daryosi suvlardan olinadigan energiya 360 mlrd tonna shartli yoqilg'i

- Dengiz va okeanlarning energiyasi 30 mlrd tonna shartli yoqilg'i olish imkoniyati mavjud.

O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalarini o'zlashtirish strategiyalari ishlab chiqildi. Hozirda qayta tiklanadigan energetika texnologiyalari uchun harajatlar miqdori energiya ishlab chiqarishning an'anaviy texnologiyalariga qilinadigan xarajatlardan ko'p bo'lsada iqtisodiy samaradorlik juda yuqori bo'ladi. O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha zahiralari to'la o'rganilmagan va ishga solinmagan, ular uchun dasturlar ishlab chiqilmagan. Biz strategik ma'lumotlarga nazar solsak, amaliyotda shu kunlardagi dunyo bo'yicha har yili 12-13mlrd tonna neft ekvivalentiga, yoki har bir aholi jon boshiga hisoblaganda 2,5 tonna neft ekvivalentiga teng uglevodorod yoqilmoqda, natijada uglevodorodli yoqilg'i turlaridan foydalanish oqibatda esa har yili 5 mlrd tonna sanoat chiqindilar

atmosfera chiqarilib tashlanmoqda, bu holat 1980-yillarga nisbatan hozirda 20 marta ko'pdir.

O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni 4ta asosiy omilga:

Iqtisodiy o'sish, ijtimoiy ta'minlanganlik, atrof-muhit (ekologik) xavfsizligi va inson kapitalini salohiyati bilan uzviy bog'liqdir.

Akademik S.A.Azimov nomidagi "Fizika-Quyosh" instituti ma'lumotlariga ko'ra muqobil energiya manbalarining quvvati 50 trillion 973 million tonna shartli yoqilg'iga teng. Energiya iste'mol qiluvchi barcha tarmoq va sohalarining organik yoqilg'ilardan foydalanish natijasida atrof-muhit ifloslanmoqda hamda tabiatning flora va faunasida salbiy o'zgarishlar yuz

bermoqda. Insoniyat va hayvonot dunyosida har xil yangi (oldin bo'lmagan) turdagi kasalliklar paydo bo'lmoqda. Shuning uchun insoniyat oldida turgan asosiy muammolardan biri, bu barcha turdagi energiya iste'mol qiluvchilarni toza ekologik energiya bilan ta'minlashdir. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining 98,7 foizini muqobil elektr stansiyalarida ishlab chiqarilmoqda. O'zbekistonda 2022-2026 yillar ichida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan quyidagicha foydalanamiz.

- Quyosh energiyasida 98,0 foiz
- Gidroenergetikadan 1,5 foiz
- Shamol energiyasida 0.5 foiz

Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib Respublika energetika siyosati oldida ikki muxim vazifa belgilangan.

Birinchidan, qayta tiklanuvchi energiya resurslaridan keng foydalanish orqali yoqilg'i tarkibini diversifikatsiyalash

Ikkinchidan, milliy daromadning energiya sig'imkorligini qisqartirish, ishlab chiqarishga energiya tejaydigan raqamli

texnologiyalarni keng joriy (bigdata, bulutli hisoblash texnologiyalari) qilish va iqlim o'zgarishlariga salbiy ta'sirini kamaytirish, xududlarning ekologik holatini yaxshilash bo'lib qolmoqda. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "Energetika inqilobi" to'g'risida so'z boradi, ya'ni 2026 yilga borib mamlkatimizda quyosh va shamol elektr stansiyalarining umumiy

quvvati 8000 mvt ga etkaziladi. Energetika vazirligi ma'lumotlariga ko'ra umumiy quvvati 4000 mvt bo'lgan 8 ta shamol elektr stansiyasi ishga tushadi.

Jumladan 2023-2024 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasida, Buxoro va Navoiy viloyatlarida umumiy quvvati 1600 mvt bo'lgan 4 ta shamol elektr stansiyasi ishga tushadi, hamda 2025-2026 yillarda quvvati 4000 mvt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalari foydalanishga topshiriladi. Yana 2023 yilda Navoiy, Jizzax, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida jami quvvati 1100 mvt bo'lgan 4 ta, 2024 yilda Buxoro, Namangan, Xorazm, Qashqadaryo va Farg'ona viloyatlarida umumiy quvvati 900 mvt bo'lgan 8 ta hamda 2025-2026 yillarda jami quvvati 1800 mvt bo'lgan quyosh foto stansiyalari ishga tushadi. Shu bilan birga atom elektr stansiyasi qurilmoqda. Xavfsizlik, Ekologik tozalik, iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy nafliylk atom energetikasini asosini tashkil qiladi.

Bugungi kunda O'zbekistonda elektr energiya defitsiti yiliga 7 mlrd kvt yoki 15% ni tashkil qiladi. 2030 yilga kelib yillik extiyojimiz 112 mlrd kvt ga etadi. Yana bir muhim masala O'zbekiston Energetika tizimini "yashillashtirish" yo'liga o'tkazish zarurati tug'ildi. Demak bundan keyin qayta tiklanuvchi energiya manbalariga e'tibor kuchayadi. Chunki ekologik inqirozlar, tabiiy iqlim sharoitimiz, atrof-muhit holati bizni baribir shunga majbur etadi.

O'zbekistonda quyosh va shamol energiyasining bitmas-tuganmas manbalar mavjud. Yuqori foiz mamlakat iqtisodiyotida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi biomassadan nafaqat o'g'it, balki yoqilg'ining muqobil manbasi sifatida ham xomashyo sifatida foydalanish imkonini

beradi. O'zbekistonda ham qayta tiklanadigan energiya manbalari muammosi rivojlanib bormoqda. Iqtisodiy tadqiqotlar markazining hisob-kitoblariga ko'ra, noan'anaviy qayta tiklanadigan energiya manbalarini yaratish orqali yashillashtirish siyosatini olib borish O'zbekistonga 2050 yilgacha uglevodorodlar ulushini jami ishlab chiqarishdagi 50 foizgacha kamaytirish imkonini beradi. Iqtisodiyotda energiya tejash salohiyati. Tarmoqlari 18-20 million tonnaga baholanmoqda yiliga neft ekvivalenti.

O'zbekiston iqtisodiyoti iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini rivojlantirish uchun yaxshi shakllangan bazaga ega. Bu uning barqaror rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini ishlab chiqish uchun o'z mamlakatlarida yangi texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etgan G'arbiy Yevropa davlatlarining tajribasini hisobga olish zarur.

O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni 4ta asosiy omilga:

Iqtisodiy o'sish, ijtimoiy ta'minlanganlik, atrof-muhit (ekologik) xavfsizligi va inson kapitalini salohiyati bilan uzviy bog'liqdir.

Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib Respublika energetika siyosati oldida ikki muxim vazifa belgilangan.

Birinchidan, qayta tiklanuvchi energiya resurslaridan keng foydalanish orqali yoqilg'i tarkibini diversifikatsiyalash

Ikkinchidan, milliy daromadning energiya sig'imkorligini qisqartirish, ishlab chiqarishga energiya tejaydigan raqamli texnologiyalarni keng joriy (bigdata, bulutli hisoblash texnologiyalari) qilish va iqlim o'zgarishlariga salbiy ta'sirini kamaytirish, xududlarning ekologik holatini yaxshilash bo'lib qolmoqda. Yangi O'zbekistonning

taraqqiyot strategiyasida “Energetika inqilobi” to‘g‘risida so‘z boradi, ya‘ni 2026 yilga borib mamlakatimizda quyosh va shamol elektr stansiyalarining umumiy quvvati 8000 mvt ga etkaziladi. Energetika vazirligi ma‘lumotlariga ko‘ra umumiy quvvati 4000 mvt bo‘lgan 8 ta shamol elektr stansiyasi ishga tushadi.

Jumladan, 2023-2024 yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasida, Buxoro va Navoiy viloyatlarida umumiy quvvati 1600 mvt bo‘lgan 4 ta shamol elektr stansiyasi ishga tushadi, hamda 2025-2026 yillarda quvvati 4000 mvt bo‘lgan quyosh fotoelektr stansiyalari foydalanishga topshiriladi. Yana 2023 yilda Navoiy, Jizzax, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida jami quvvati 1100 mvt bo‘lgan 4 ta, 2024 yilda Buxoro, Namangan, Xorazm, Qashqadaryo va Farg‘ona viloyatlarida umumiy quvvati 900 mvt bo‘lgan 8 ta hamda 2025-2026 yillarda jami quvvati 1800 mvt bo‘lgan quyosh foto stansiyalari ishga tushadi. Shu bilan birga atom elektr stansiyasi qurilmoqda. Xavfsizlik, Ekologik tozalik, iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy nafliylk atom energetikasini asosini tashkil qiladi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda elektr energiya defitsiti yiliga 7 mlrd kvt yoki 15% ni tashkil qiladi. 2030 yilga kelib yillik extiyojimiz 112 mlrd kvt ga etadi. Yana bir muhim masala O‘zbekiston Energetika tizimini “yashillashtirish” yo‘liga o‘tkazish zarurati tug‘ildi. Demak bundan keyin qayta tiklanuvchi energiya manbalariga e‘tibor kuchayadi. Chunki ekologik inqirozlar, tabiiy iqlim sharoitimiz, atrof-muhit holati bizni baribir shunga majbur etadi.

Bugungi kunda O‘zbekiston iqtisodiyoti dunyodagi eng tez rivojlanayotgan iqtisodiyotlardan biridir. Mustaqillikka

erishgach, respublikada iqtisodiyotning katta energiya sarfini talab qiladigan yangi tarmoqlari rivojlandi. Shu bilan birga, bmttdning 2011 yil uchun “O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishga kontseptual yondashuvlar” tahliliy ma‘ruzasiga ko‘ra, tabiiy resurslarga avvalgi munosabat, ko‘mir va gaz iste‘moli darajasini saqlab qolish bilan ushbu energiya tashuvchilarning tabiiy zaxiralari o‘zbekistonda 20-30 yil davom etadi va neft zaxiralari tugaydi5.

Ichimlik suvi zahiralari masalasi ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Belgilangan limit bilan 53,5 milliard kub metr. O‘zbekiston uchun 1-o‘rinni egallagan holda, jahon hamjamiyati suv iste‘molining hozirgi darajasida ushbu resursni olishni kafolatlay olmaydi. Natijada 30 yil ichida ekin maydonlarini 20-25 foizga qisqartirish mumkin. Bu shuni anglatadiki, o‘zbekiston iqtisodiyotining jadal rivojlanishiga tabiiy resurslar: yer, suv, energiya etishmasligi to‘sqinlik qiladi. Shuning uchun ham respublikamizning “yashil iqtisodiyot”ga o‘tishi kelajakda emas, hozir zarur bo‘lib qoldi.

Mamlakatimiz tabiiy boyliklarni asrab-avaylash bilan bir qatorda iqtisodiy foyda ham oladi. Olimlarning fikricha, 5-10 yil ichida “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish stsenariysi “qo‘ng‘ir iqtisodiyot”ga nisbatan iqtisodiy o‘shishning yuqori sur‘atlarini ta‘minlaydi va jahon iqtisodiyotini rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan qayta tiklanadigan manbalar sonini oshiradi. .

XULOSA

O‘zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalarining (RES) ulkan, deyarli tugamaydigan salohiyati mavjud bo‘lib, ekspertlarning fikriga ko‘ra, u organik qayta tiklanmaydigan yoqilg‘i resurslaridan kattalik darajasida oshib ketadi. Shu bilan

birga, mavjud salohiyatning qariyb 97 foizi quyosh energetikasiga to'g'ri keladi va quyoshli kunlar soni (320) bo'yicha O'zbekiston hattoki zamonaviy quyosh energiyasining vatani Ispaniyadan ham oshib ketadi. Osiyo va Jahon banklari ma'lumotlariga ko'ra, quyosh energiyasining yalpi salohiyati 51 milliard tonna neft ekvivalentidan oshadi. "Yashil" iqtisodiyot stsenariysiga o'tish qayta tiklanadigan manbalarni o'zlashtirishda ham, uy-joy kommunal xo'jaligi va transport sohalarida ham energiyaning ushbu turidan iqtisodiy jihatdan samarali foydalanish imkonini beradi. CEI tahliliy hisoboti e'lon qilinganidan so'ng so'nggi yetti yil ichida O'zbekistonda passiv-quyosh isitish texnologiyasini joriy etish va fotoelektr stansiyalarini qurish bo'yicha katta ishlar amalga oshirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan tasdiqlangan 2017-2021-yillarda qayta tiklanadigan energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarida energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturiga asosan quyosh energetikasini rivojlantirish yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Sanoat fotoelektr stansiyalari qurilishi. Muqobil energiya manbalaridan foydalanish texnologiyalarini joriy etish va fotoelektr stansiyalarini qurish hisobiga ishlab chiqarish quvvatlarini rivojlantirish respublika elektr stansiyalarining o'rnatilgan quvvatini yoqilg'i komponentiga yuklamasdan 1,25 gvt ga oshiradi va VV yonayotganda monooksid, azot oksidi va undan ko'p 100 kg atmosferaga turli xil uglevodorodlar chiqariladi. Atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mamlakatda ushbu mahsulotlarni o'z ishlab chiqarishini tashkil etish fotoelektr

stansiyalari tannarxini sezilarli darajada 30 foizgacha pasaytiradi va buning natijasida qayta tiklanadigan muqobil energiyani yanada jadal rivojlantirishni ta'minlaydi, uni butunlay yangi bosqichga olib chiqadi 16 . 2020-yilgacha O'zbekistonda har biri 100 mvt quvvatga ega 3 ta quyosh elektr stansiyasi qurish rejalashtirilgan.

Iqtisodiyotning yana bir muhim yo'nalishi – "transportni obodonlashtirish. Bugungi kunda O'zbekiston transportining asosiy qismini avtomobil transporti tashkil etadi, bu esa sanoatdan keyin ikkinchi, energiya iste'molchisi va atrof-muhitni ifloslantiruvchi asosiy omillardan biridir.

1 tonna benzinni chiqindi gazlari bilan yondirganda atmosferaga 600 kg ga yaqin uglerod oksidi, 40 kg azot oksidi va 100 kg dan ortiq turli uglevodorodlar chiqariladi 7 .

O'zbekiston uchun yoqilg'ining quyidagi muqobil turlarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq: siqilgan gaz, bioyoqilg'i (biomassadan etanol), plastmassadan sintetik yoqilg'i.

O'zbekiston avtomobil sanoati yangi yo'nalishni elektromobillar ishlab chiqarishni egallaydi. O'zbekiston elektromobillar ishlab chiqarish bo'yicha mumkin bo'lgan hamkorlik istiqbollari Xitoyning Changan Automobile kompaniyasi bilan bog'laydi. Xitoy kompaniyasi gibridd dvigatelli zamonaviy avtomobillar yoki 100150 kishi mehnat qiladigan allelektr stansiyasini tashkil etish uchun dastlab 15-20 million aqsh dollari miqdorida sarmoya kiritishga tayyor. Ikkinchi bosqichda, ayniqsa, Farg'ona vodiysi mahalliy avtomobilsozlikning yuragi bo'lganligi sababli, respublikaning qo'shni korxonalarini quvvatlarini jalb qilgan holda ishlab chiqarishni to'liq miqyosda mahalliy lashtirish tashkil etiladi: avtomobil

ishlab chiqarish bo'yicha o'nlab yirik korxonalar mavjud.

Komponentlar umuman olganda, kompaniya o'zbekistonda gibrid dvigatelli zamonaviy avtomobillar yoki to'liq elektr stansiyasini ishlab chiqarishga e'tibor qaratmoqchi8.

Birinchi bosqichda ishlab chiqarish hajmi yiliga A va B sinfidagi 1000 ta elektromobil bo'lishi mumkin. Janubiy Koreyaning Hyundai kompaniyasi Qo'qonda yiliga 10 mingtagacha elektromobil ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Loyiha qiymati 300 million dollarni tashkil etadi, birinchi seriyali elektromobil 2023-yilgacha chiqarilishi kutilmoqda.

Munozara. "Qo'qon" erkin iqtisodiy zonasida avtomobillarni seriyali ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Yiliga 10 ming elektromobil ishlab chiqarish quvvatiga ega zavod qurilishi 2021 yilda boshlanishi kerak 9. Toza transportga o'tish 2020 yilga borib 95 mingtagacha ish o'rni yaratib beradi, kelajakda esa 2050 yilga kelib 175 mingtagacha ish o'rni yaratiladi 10.

O'zbekistonda sanoatning aksariyat tarmoqlari energiya va resurslarni ko'p talab qiluvchi tarmoqlar bo'lib qolmoqda, chunki asosiy tarmoqlarning aksariyati XX asr o'rtalarida rivojlangan. Vaziyatni o'zgartirish maqsadida o'zbekistonda 2019-yil iyul oyida "o'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha strategiyasi" qabul qilindi.

Yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha Strategiyaning asosiy maqsadi amalga oshirilayotgan tarkibiy o'zgarishlarga yashil iqtisodiyot tamoyillarini integratsiyalashgan holda ijtimoiy taraqqiyotga, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga, iqlim va ekologik barqarorlikka ko'maklashuvchi barqaror iqtisodiy taraqqiyotga

erishishdan iborat. Yashil iqtisodiyotga o'tish quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi:

Barqaror rivojlanish maqsadlariga muvofiqlik, resurslardan oqilona foydalanish, barqaror iste'mol va ishlab chiqarish; ekologik va ijtimoiy mezonlarni xo'jalik hisobi tizimiga kiritish; - ustuvorlik ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish maqsadlariga erishish uchun "yashil" vositalar va yondashuvlardan foydalanish; raqobatbardoshlikni oshirish va asosiy tarmoqlarda ko'rsatkichlar o'sishi, "yashil" ish o'rinlarini yaratish, aholi farovonligini oshirish orqali mavjud makroiqtisodiy maqsadlarga erishish; resurslardan samarali foydalanish bo'yicha chora-tadbirlarning investitsion jozibadorligini ta'minlash ll.

Goskomekologiya ma'lumotlariga ko'ra, o'zbekistonda kuniga 12 - 13,5 ming tonna chiqindilar ishlab chiqariladi. Chiqindilarni utilizatsiya qilishning asosiy usuli uni ko'mishdir. Respublikada 186 ta chiqindi poligoni mavjud bo'lib, ularda 33,4 million tonna chiqindi mavjud. 2017-yil aprel oyida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "2017-2021-yillarda chiqindilar bilan bog'liq ishlarni tubdan takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori respublikada sanitariya-ekologik vaziyatni yaxshilash, chiqindilarning aholiga zararli ta'sirining oldini olishga qaratilgan. Fuqarolarning salomatlik holatini yaxshilash, munosib turmush sharoitlarini yaratish, butun aholi turmush darajasi va sifatini yanada yaxshilashdir.

2018 yil holatiga, Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatimizda maishiy chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha 317 ta korxonalar, shu jumladan, 81 tasi polimerlarni qayta

ishlash korxonalari – aslida 26. I ming tonna (plastmassa quvurlar, idishlar, ilgichlar, PET idishlar va boshqalar), 58 ta chiqindilar qog'ozni qayta ishlash korxonalari - aslida 26,8 ming tonna (karton, o'rash qog'ozi, gofirovka qog'ozi, tualet qog'ozi va boshqalar), 9 stakan qayta ishlash korxonalari - amalda 6,9 ming tonna (shisha idishlar, shisha buyumlar va boshqalar), 20 ta rezina qayta ishlash korxonalari - amalda 1,8 ming tonna (rezina chaqaloq qoldiqlari, javonlar, yulka toshlari, galoshlar va boshqalar), 22 ta metallni qayta ishlash korxonalari - aslida 12,5 ta. Ming tonna (hurda, rangli, alyuminiy va boshqalar), simobli lampalarni qayta ishlash bo'yicha 10 ta korxonalar - aslida 500,4 ming dona. (lampalar va jihozlar), 117 ta boshqa chiqindilar amalda 648,9 ming tonna (to'qimachilik va boshqalar). Qayta ishlangan maishiy chiqindilarning umumiy hajmi qariyb 722,5 ming tonnani yoki maishiy chiqindilar hajmining 14,2 foizini tashkil etadi.

Chiqindilarni boshqarish bo'yicha Milliy strategiyada ko'rsatilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonda yig'ilgan barcha chiqindilarning 60 foizi uy-joy kommunal xo'jaligiga to'g'ri keladi. Bu chiqindilar heterojen bo'lib, ular noorganik va organik komponentlarga bo'linadi. Organik moddalar atrof-muhitga katta zarar etkazmaydi, chunki ular mikroorganizmlar tomonidan oson qayta ishlanadi. Texnologiyalardan biri, kompostlash - bu chiqindilarni tabiiy biodegradatsiyaga asoslangan holda qayta ishlash. Yakuniy mahsulot kompost bo'lib, u shahar va qishloq xo'jaligida qo'llaniladi. Biogaz ishlab chiqarish jarayonida biologik o'g'itlar ham hosil bo'ladi. Ayni paytda O'zbekistonda yiliga 2,2 milliard kub metr

biogaz ishlab chiqaradigan 42 ta zavod mavjud. Hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekiston yiliga 9 milliard kub metrgacha biogaz ishlab chiqarish salohiyatiga ega, bu mamlakatning yillik energiya ehtiyojining qariyb 10 foizini tashkil qiladi. O'zbekistonda ushbu yashil texnologiya asosan asosiy gaz ta'minotida muammolar mavjud bo'lgan qishloq joylarda qo'llaniladi. Shaharlarda ishlab chiqarilgan metan avtomobillar uchun yoqilg'i sifatida ishlatiladi 11. Qayta ishlash juda foydali biznesdir. Qog'oz, shisha, plastmassa, metall, sellofan, shinalar, qurilish chiqindilari, biologik chiqindilar qayta ishlanadi. Issiq suv va isitish ishlab chiqarish uchun issiqlik energiyasini olish bilan birga, qayta ishlana olmaydigan barcha narsalarni yoqish mumkin. Bugungi kunda asosiy muammo - chiqindilarni saralash. Afsuski, mamlakatimiz aholisi chiqindilarni saralashga o'rganmagan va bu uni qayta ishlashda qiyinchiliklar tug'dirmoqda.

Vazirlik ko'magida Toshkent shahridagi "Maxsustrans" kompaniyasi Innovatsion rivojlanish, BMTTD va OTB maslahatchilari shahar aholisini chiqindi uchun tariflarni to'laganlik yoki saralangan axlat uchun to'lovni amalga oshirganlik va axlatxonalarini alohida yig'ish uchun maxsus konteynerlar bilan ta'minlash uchun moddiy mukofot ko'rinishidagi axlatni saralashga qiziqishni rejalashtirmoqda. Loyiha hali ham ishlab chiqilmoqda, ammo bu ushbu yo'nalishdagi eng samarali qadamlardan biridir 12.

Axlatni saralash muammosini hal qilish uchun siz ushbu muammoni muvaffaqiyatli hal qilgan mamlakatlar tajribasiga murojaat qilishingiz kerak: Shveytsariya, Gollandiya, Isroil, Singapur, Janubiy Koreya, Yaponiya, aqsh va boshqa

mamlakatlar. Bu mamlakatlarda jarima va rag'batlantirish tizimidan tashqari ta'lim jarayoniga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Maktablarda va boshqa ta'lim muassasalarida talabalar axlatni saralash nega muhimligini, bu qanday iqtisodiy va ekologik afzalliklarga olib kelishini tushuntirib beradigan darslarni o'tkazadilar.

Bunday amaliyotlarning mamlakatimizda joriy etilishi darhol natija bermaydi. Ammo besh yildan keyin axlatni saralash bilan

bog'liq muammo unchalik keskin bo'lmaydi, ya'ni Chiqindilarni boshqarish strategiyasi vazifalarini bajarish uchun ko'proq imkoniyatlar mavjud.

Jigarrang iqtisodiyotdan yashil iqtisodiyotga o'tish sezilarli moliyaviy xarajatlar va vaqtni talab qiladi. Shu bilan birga, bunday o'tish nafaqat iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshiradi, balki avlodlarga tabiatni asrab-avaylash bilan birga, odamlarga farovon hayot kechirish imkoniyatini ham beradi.

References:

1. Tobin J. Yangi iqtisod bundan o'n yil eski. Princeton, 1974 yil.
2. Alixo'jaev G. A. , ShalbolovaU.J. Yashil iqtisodiyot va uning kelajagi. L.N. Gumileva nomidagi Yevroosiyo milliy universiteti
3. Jey Forrester. Jahon dinamikasi Moskva Sankt-Peterburg 2003 yil, s. _IO. _II.
4. Ralf Fuks. "Yashil inqilob: atrof-muhitga zarar etkazmasdan iqtisodiy o'sish" Moskva 2016, p. 14.15.
5. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishga konseptual yondashuvlar BMTTD Toshkent 2011 y.
6. <https://vv.ot.iz/ru> iqtisod solar-enetgy- O'zbekiston- sanoat-ishlab chiqarish- quyosh batareyalari
7. M. Safoev, S. Muxamedjanov, S. Samoilov, T Tadjiev, K. Tojiev, D. Musaeva. Yo'l transporti va atrof-muhit Ekologik byulleteni. 2007 yil. № 8.
8. <https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego-na-zaryadku-stanovisili-kak>
9. <https://podrobno.uz/cat/iqtisodiy-yuzhnokoreyskaya-hyundai-planiruet-ezhego>
10. BMTTDning tahliliy hisoboti O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishga kontseptual yondashuvlar 2011 4.
11. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi.
12. <http://project251204.tilda.ws/sahifasi/1367130.html>
13. <https://podrobno.uz/cat/obchestvo-v-tashkente-zhitelyam-budut-platit-za-sortirovku-musora>
14. "Zelenaya" Ekonomika i seli ustoichivogo razvitiya dlya Rossiya. Moskva 2019g.
15. CHto takoe zelenaya ekonomika. Statya 2021g
16. "Zelenyy biznes" statya 2022g.
17. Neft va gaz sanoati. statya Tashkent 2021g.
18. "Zelenaya" ekonomika – glavnyy trend novogo desyatiletia. statya 2021g
19. "Zelenaya" ekonomika v kontekste globalnogo ustoychivogo razvitiya. Ekonom info 2020 g.